

Müzik, Eğitim ve Halka Sunuluşu

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Önalı, M. Şenel ; "Müzik, Eğitim ve Halka Sunuluşu"; Folklorla Doğru; Ekim / 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 27-28

İnsanlar güzel sese sahip olsunlar ya da olmasınlar, zaman zaman müzikli söyleyişlerde bulunurlar. Böylelikle çocukluk çağlarında veya büyüdükleri zaman öğrendikleri türkü, şarkı, ve melodilerle sevinçlerini, üzüntülerini içten gelen bir gereksinimle dışa yansıtırlar.

Yurdumuzda müzik terbiyesini olumlu kılan organlar pek gelişmiş değilsede bu organları yaratmak, geliştirmek ve yaşatmak kendi elimizdedir. Müzik terbiyesi ve zevkinin olumlu bir yolda geliştirilmesinde topluluk çalışmaları önemli rol oynayabilir.

Koro çalışmaları sadece türküler söylemekle bırakılmayıp, solfej (nota ile okuma) ve kuramsal çalışmalarla bilimsel bir yolda yürütülmelidir. Burada en çok dikkate alınacak nokta gelişmiş güzel elemanlardan meydana gelen koroyu duygulu ve düzgün söyletebilmek ve koro düzeyi ile çevre düzeyine uygun repertuar seçebilmek olacaktır. Bugünkü koşullarda eser seçebilmenin hiç de kolay olmadığı gün gibi açıktır. Bunun nedeni elde bulunan eserlerin dar bir etki sahasına sahip olması ve buna paralel olarak dinleyici anlayışının yeteri kadar gelişmemiş oluşudur. Sık sık yapılacak halka açık gösteriler bu engellerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacaktır. Bu gösteriler sırasında söylenecek, az çok duygulu, temiz ve düzgün müzikli söyleyişler dinleyiciler arasındaki yeni elemanlara ve topluluklara örneklik edecektir. Gösterileri koro ile bırakmayıp masallar, tekerlemeler, ozanların deyişleri ve halk oyunları ile zenginleştirmek, daha da çekici bir hale getirmek mümkündür. Böylece dinlemeyle kulağın, görmeye gözün, anlamayla zevklerin eğitilmesi kolaylaşmış olur; dinleyici istediğini seçmekle kulak estetik zevklerini her yönde eğitmiş ve çeşitli eserleri tanımak olanığını bulmuş olur. Zaten müzik eğitimi Halk Korolarım, klâsik koroları ve operaları izlemek veya dinlemekle elde edilebilir.

Halk oyunlarının müzik eğitimindeki önemini söylemeden geçemeyiz. Oyun, müzikli bir ritm ve hareket demek olduğuna göre eğitimdeki önemi büyüktür. Oynayanlara ve dinleyenlere zevk vermesinden faydalanılarak dolaylı olarak müzik dinletilmiş, ritm ve kulak eğitiminde fayda sağlamış olur.

Halk topluluklarının kendine özgü çalgı aletlerini çeşitleri ile bulundurmaları, gerek onları yakından izlemek, gerekse bu çalgı aletlerinin çalışmalarda işe yararlı olabilmesi yönünden önem taşır. Bilmeliyiz ki; halk türküleri ve oyunları yalnız ve yalnız halk sazları ile icra edilir. Ud, tanbur, keman, kanun v.b. gibi çalgı aletleriyle icra edilmesi yersizdir. Gene halk ağzını taklit eden, yüzüne gözüne bulaştıran kişileri veya bu çeşit plâkları halk için kurulmuş topluluklardan uzaklaştırmak gerekir.

Arşiv

[Dergiler](#)
[Gazeteler](#)
[Kitaplar](#)
[Bildiriler](#)
[Yabancı Dergiler](#)
[Web Siteleri](#)
[Videolar](#)
[Belgeler](#)
[Halkevi Dergileri](#)

Yazarlar

İletişim:

ilhaner@ilhaner.com,
info@halkbilimi.com

Arama

Bizi Destekleyenler

Sedat Nuri Şenel
Belgeliği

Halkbilimcilerimiz

* Ali Rıza Yalın (Yalman)
* İlhan Başgöz
* Muhsine Helimoğlu
Yavuz
* Orhan Acipayamlı

[* Vahit Lütfi Salcı](#)**Linkler**[* İlhan Er'in Kaleminden](#)

Copyright © İlhan Er 2018

DEADLINE TIME LEFT TO LIMIT GLOBAL WARMING T**LIFELINE**

WORLD'S ENERGY FROM RENEWABLES

3 YRS **312** DAYS **21:18:4****15.074360755%**

TO INCREASE WOMEN'S ACCESS TO FUNDING | PUBLIC STRONGLY BACKS AIM OF 30% OF LAND & S

#ActInTime